

И.В. Макогон, А.З. Глухов

К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ РАИСЫ ИВАНОВНЫ ПЕЛЬТИХИНОЙ – УЧЕНОГО, СЕЛЕКЦИОНЕРА

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Биографический очерк о кандидате биологических наук Пельтихиной Раисе Ивановне – ученом в области промышленной ботаники, интродукции и селекции цветочно-декоративных растений, посвятившей 40 лет научной и трудовой деятельности Донецкому ботаническому саду. Приведен библиографический список основных научных публикаций.

Ключевые слова: Пельтихина Раиса Ивановна, биография, Донецкий ботанический сад, интродукция, цветочно-декоративные растения, селекция

Цитирование: Макогон И.В., Глухов А.З. К 75-летию юбилею Раисы Ивановны Пельтихиной – ученого, селекционера // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, № 2. С. 49–60. DOI: 10.5281/zenodo.7394555

Пельтихина Раиса Ивановна – известный ученый в области промышленной ботаники, интродукции растений, селекционер, кандидат биологических наук (1988), старший научный сотрудник (1993), лауреат Премии имени академика Н.Н. Гришко (2011).

Раиса Ивановна родилась 26 мая 1947 г. в селе Козино Ровенской области в семье служащих. Ее отец – Иван Петрович – был военнослужащим, мама – Нина Петровна – школьным учителем. Вскоре семья переехала в г. Донецк, где в 1965 г. Раиса Ивановна окончила среднюю общеобразо-

вательную школу рабочей молодежи. Во время учебы она год проработала медицинским регистратором в городской больнице. В 1965 г. поступила в Донецкий государственный университет (ныне ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет») на биологический факультет, который окончила в 1970 г. по специальности биология, квалификация – биолог-физиолог, преподаватель биологии и химии. В этом же году Раиса Ивановна была принята на работу в Донецкий ботанический сад АН УССР (ныне Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад») в отдел физиологии устойчивости и защиты растений на должность старшего лаборанта. С 1972 г. она работала в должности инженера отдела устойчивости растений, а в 1980 г. была избрана на должность младшего научного сотрудника.

Свои первые научные изыскания Р.И. Пельтихина проводила под руководством доктора биологических наук, профессора В.П. Тарабрина, изучая проблему токсического влияния тяжелых металлов на растения (рис. 1). В ходе многолетних исследований на территории Донбасса ученым были установлены виды фитобиоты, обладающие повышенной способностью к аккумуляции тяжелых металлов; определены уровни их токсичности для растений; выявлена специфичность поглощения и накопления этих элементов при повышенных и токсических дозах в различных органах; разработаны пути повышения толерантности растений в условиях загрязнения окру-

Рис. 1. Пельтихина Р.И. проводит исследования в лаборатории отдела устойчивости растений

Fig. 1. Peltikhina R.I. conducts research in the laboratory of the plant resistance department

жающей среды тяжелыми металлами в промышленном регионе. Полученные результаты отражены в более 40 научных публикациях.

Практические разработки в период активного развития перспективного направления биологической науки – промышленной ботаники – оказались актуальными и востребованными при озеленении территорий и санитарно-защитных зон предприятий Донбасса. В 1986 г. за цикл работ в данной области Р.И. Пельтихина была удостоена свидетельства «Участник ВДНХ СССР», а в 1987 г. награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР. Результаты многолетних исследований были обобщены в кандидатской диссертации «Эколого-физиологические аспекты аккумуляции тяжелых металлов растениями в условиях промышленной среды», которую Раиса Ивановна успешно защитила в 1988 г. в Днепропетровском государственном университете имени 300-летия воссоединения Украины с Россией (ныне Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара) по специальности экология.

Работая в ботаническом саду, Раиса Ивановна отличалась широтой научных интересов. Наряду с исследованиями в области физиологии ее привлекала работа, связанная с коллекциями цветочно-декоративных растений. Практическая направленность этой деятельности быстрыми темпами меняла эстетический облик ботанического сада и Донбасса в целом, что поражало и радовало Раису Ивановну как ученого. В конце 1980-х гг. в Донецком ботаническом саду назрел вопрос о развитии научного потенциала лаборатории цветоводства. Руководство Сада, учитывая личные качества Р.И. Пельтихиной, – профессионализм, целеустремленность, трудолюбие, требовательность, организаторские способности, а также глубокую увлеченность цветочно-декоративными растениями – предложило ей перейти работать в данное подразделение. В 1989 г. она была избрана по конкурсу на должность старшего научного сотрудника лаборатории цветоводства отдела дендрологии и декоративного садоводства, а с марта этого года исполняла обязанности заведующего. В феврале 1990 г. по решению Ученого Совета Донецкого ботанического сада АН УССР и Бюро Отделения общей биологии АН УССР Р.И. Пельтихина приняла руководство лабораторией цветоводства и осуществляла эту работу на протяжении 20 лет до 2010 г.

Возглавила лабораторию Раиса Ивановна в непростые 1990-е годы. Однако умение конструктивно решать насущные и подчас сложные задачи, энтузиазм помогли ей сохранить и сплотить вокруг себя коллектив лаборатории, сберечь и значительно пополнить уникальный коллекционный фонд цветочно-декоративных растений. Она умело совмещала научную и организационную деятельность в руководимом ею подразделении. На протяжении 20 лет Р.И. Пельтихина являлась ответственным исполнителем фундаментальных научно-исследовательских работ и непосредственно участвовала в их выполнении. За научные достижения в области ботаники в 1993 г. Р.И. Пельтихиной присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. Много сил, энергии, времени требовалось от Раисы Ивановны по планированию и проведению агротехнических мероприятий, направленных на содержание коллекционного фонда, с чем она успешно справлялась.

В 2000-е гг. коллектив лаборатории значительно обновился. В ботанический сад пришли работать молодые амбициозные сотрудники, которые при поддержке Раисы Ивановны стали высококвалифицированными специалистами-интродукторами, профессионалами своего дела, продолжив исследования различных групп цветочно-декоративных растений.

Период работы коллектива лаборатории цветоводства под руководством Р.И. Пельтихиной был очень продуктивный, насыщенный преобразованиями в отдельных коллекциях и ряде экспозиций. Проводится критический пересмотр ассортимента коллекций. Исключаются малодекоративные, слабоустойчивые к природно-климатическим условиям Донбасса и подверженные болезням виды и сорта растений, а также отдельные культуры, требующие повышенного ухода. Развитие коллекций основных цветочно-декоративных культур идет в направлении пополнения современными сортами, сохранения лучших ретро-сорт. Создаются коллекции представителей ряда семейств: Iridaceae (видовые ирисы), Scrophulariaceae (роды *Penstemon* Schmidel., *Veronica* L., *Digitalis* L.), Caryophyllaceae (роды *Dianthus* L., *Gypsophylla* L., *Silene* L.), Crassulaceae (роды *Hylotelephium* L., *Rhodiola* L., *Sempervivum* L.) и отдельных родовых комплексов: *Aquilegia* L., *Allium* L., *Campanula* L. и др., в рамках которых

проводятся разносторонние интродукционные исследования.

Большое внимание уделяется работе по созданию новых и пополнению имеющихся коллекций основных цветочно-декоративных культур. Именно Раиса Ивановна была вдохновителем и создателем в Донецком ботаническом саду коллекции видов и сортов лилейника (*Heemerocallis* L.). В 1990 г. в коллекционном фонде было представлено 5 видов и 36 сортов этой культуры. Благодаря активным связям с другими ботаническими садами коллекция была значительно пополнена. В 1991 г. 90 сортов *Heemerocallis* × *hybrida* hort. были привезены Раисой Ивановной из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва). В дальнейшем коллекция пополнилась сортами из Ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского, Никитского ботанического сада – Национального научного центра НААН Украины (ныне ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»). На базе коллекции при участии Р.И. Пельтихиной проводились комплексные интродукционные исследования, отбор перспективных сортов для внедрения в зеленое строительство Донбасса. В 2000 г. был заложен селекционный участок с целью создания устойчивых высокодекоративных сортов. На сегодняшний день коллекция рода *Heemerocallis* L. является наиболее адаптированной к природно-климатическим условиям Донбасса и репрезентативной в Донецком ботаническом саду (6 видов, 115 сортов).

Многие годы Раиса Ивановна была куратором коллекций *Chrysanthemum* × *hortorum* Bailey и *Iris* × *hybrida* hort., значительно пополнив их новыми высокодекоративными сортами. В 2004 г. при ее непосредственном участии была полностью обновлена коллекция *Lilium* × *hybridum* hort., в которой были представлены сорта Азиатских, Трубчатых и Орлеанских, Восточных, Ла-и ОТ-гибридов.

Своими знаниями и богатым опытом Р.И. Пельтихина щедро делилась с учениками. На базе коллекций под руководством Раисы Ивановны защитили кандидатские диссертации Н.В. Усманова – «Интродукция декоративных видов семейства Caryophyllaceae Juss. на юго-восток Украины», И.Ф. Пирко – «Морфобиологический потенциал мелкоцветковых культиваров

рода *Dendranthema* (DC) Des Moul., интродуцированных в Донецком ботаническом саду».

В рамках научно-исследовательских тем под началом Р.И. Пельтихиной изучались адаптационные возможности цветочно-декоративных растений в условиях повышенной загазованности территорий предприятий г. Донецка. Были установлены диагностические признаки адаптации растений в условиях загрязнения окружающей среды, разработана шкала оценки устойчивости растений по признакам поражения вегетативных органов, подобран устойчивый к промышленным выбросам ассортимент и разработаны агротехнические приемы повышения их устойчивости к действию промышленных токсикантов. Результаты исследований были обобщены в кандидатской диссертации Т.Г. Зурнаджи – «Эколого-биологические особенности цветочно-декоративных растений в условиях промышленных предприятий».

В период руководства Р.И. Пельтихиной существенно увеличилось внедрение научных разработок лаборатории цветоводства в зеленое строительство Донбасса. Ежегодно проводилась массовая подготовка посадочного и семенного материала для реализации населению и озеленения городов. Среди успешно реализованных проектов стоит отметить озеленение Успенской Святогорской лавры в г. Святогорске, Первого Украинского Международного Банка, Центрального парка культуры и отдыха им. А.С. Щербакова в г. Донецке и др. (рис. 2).

При участии Раисы Ивановны проведена большая работа по совершенствованию и созданию экспозиций Сада. В 2004 г. на основе экспозиции почвопокровных, низкорослых цветочных и листовенно-декоративных многолетних растений сформирована новая, высокодекоративная и представительная экспозиция – «Почвопокровные растения», в которой экспонируются более 140 видов. В этом же году для демонстрации цветочно-декоративных многолетних растений и принципов их использования в ландшафтном дизайне была проведена коренная реконструкция экспозиции «Демонстрационный сад»; в результате получилось принципиально новое ландшафтно-архитектурное решение для этого уголка ботанического сада. Ежегодно проводились работы по реконструкции имеющихся экспозиций.

Большая заслуга Р.И. Пельтихиной состоит в развитии в Донецком ботаническом саду селек-

Рис. 2. Пельтихина Р.И. (справа) и Суслова Е.П. (слева) на фоне реализованного проекта в Центральном парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова (2008 г.)

Fig. 2. Peltikhina R.I. (right) and Suslova E.P. (left) against the background of the implemented project in the Central Park of Culture and Leisure named A.S. Shcherbakov (2008)

ции цветочно-декоративных растений. Проводимое на протяжении многих лет интродукционное изучение видов и сортов основных цветочных культур позволило выделить для селекционных испытаний перспективные виды с высоким адаптационным потенциалом для получения новых гибридных форм. Разработаны селекционные направления получения исходного материала для создания новых сортов с использованием методов гибридизации и экспериментального мутагенеза, прямого отбора спонтанных мутаций. Особенно широкое развитие в селекционной работе получил метод мутационной селекции, а именно химического мутагенеза.

Результатом плодотворной селекционной работы стали авторские свидетельства на 38 сортов цветочно-декоративных растений селекции Донецкого ботанического сада. Раиса Ивановна является соавтором 29 сортов: 6 сортов *Callistephus chinensis* (L.) Nees ('Донечка', 'Казка', 'Кармелита', 'Малинова заграва', 'Синій птах', 'Україночка'), 7 сортов *Hemerocallis × hybrida* ('Арлекіно', 'Козачок', 'Крем брюлле', 'Рожевий Фламінго', 'Скіфські зорі', 'Талісман', 'Шахтарчук'), 16 сортов *Chrysanthemum × hortorum* ('Ассоль', 'Ветреніца', 'Телла', 'Донецький Етюд', 'Дончанка', 'Еврідіка', 'Жадана', 'Каріатіда', 'Кокетка', 'Колдунья', 'Ноктюрн', 'Меотида', 'Роксолана', 'Сонцевіт', 'Харита', 'Хамелеон') (рис. 3).

Рис. 3. Сорты *Chrysanthemum × hortorum* Bailey и *Hemerocallis × hybrida* hort. селекции Донецкого ботанического сада, созданные с участием Р.И. Пельтихиной: 1–3 – *Chrysanthemum × hortorum* Bailey: 1 – 'Хамелеон'; 2 – 'Евридика'; 3 – 'Меотида'; 4–6 – *Hemerocallis × hybrida* hort.: 4 – 'Скифські зорі'; 5 – 'Козачок'; 6 – 'Крем брюлле'
Fig. 3. The cultivars of *Chrysanthemum × hortorum* Bailey and *Hemerocallis × hybrida* hort. selected in the Donetsk Botanical Garden with participation of R.I. Peltikhina: 1–3 – *Chrysanthemum × hortorum* Bailey: 1 – 'Khameleon'; 2 – 'Evrídika'; 3 – 'Meotída'; 4–6 – *Hemerocallis × hybrida* hort.: 4 – 'Skifskí zori'; 5 – 'Kozachok'; 6 – 'Krem brulle'

За достижения в области селекции цветочно-декоративных растений Р.И. Пельтихина в 2011 г. в составе авторского коллектива (Пельтихина Р.И., Пирко И.Ф., Усманова Н.В.) была награждена премией имени академика Н.Н. Гришко. Сортов селекции Донецкого ботанического сада представлены в коллекциях ботанических садов России, Украины, Беларуси, Грузии. В настоящее время фонд селекционных форм насчитывает несколько тысяч опытных образцов, работа с которыми находится на разных стадиях селекционного поиска. В селекционный процесс активно вовлекаются и другие культуры: *Symphytotrichum dumosum* (L.) G.L. Nesom, *Iris* × *hybrida*, *Dahlia* × *cultorum* Thorsr. et Reis., *Canna* × *generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey.

Пельтихина Р.И. – соавтор 2 монографий и справочника, в которых отражены результаты многолетних комплексных интродукционных исследований цветочно-декоративных растений и селекционной работы: «Интродукция видов и сортов рода *Heimerocallis* L. (Heimerocallidaceae R.Br) в Донбасс и перспективы их использования в декоративном садоводстве» (Пельтихина, Крохмаль, 2005), «Интродукция лилий (*Lilium hybridum* hort.) на юго-восток Украины» (Пугачева, Пельтихина, 2010) и «Сорта растений селекции Донецкого ботанического сада НАН Украины (Глухов и др., 2009).

На протяжении многих лет Р.И. Пельтихина входила в состав Ученого совета Донецкого ботанического сада и Ученого совета Института туристического бизнеса. Активно участвовала в общественной жизни Сада, неоднократно избиралась членом профсоюзного комитета, являлась председателем первичной организации Общества охраны памятников истории и культуры.

Раиса Ивановна – талантливый ученый, прекрасный педагог и организатор, посвятившая 40 лет научной и трудовой деятельности Донецкому ботаническому саду, прошедшая путь от лаборанта до заведующего лабораторией. Научное наследие Р.И. Пельтихиной составляют более 75 публикаций, внесших существенный вклад в развитие промышленной ботаники, интродукции и селекции цветочно-декоративных растений. При ее непосредственном участии десятки новых видов и сортов различных групп растений внедрены в практику зеленого строительства Донбасса.

В ботаническом саду запомнилась Раиса Ивановна простотой общения. Это интеллигентный, эрудированный, очень располагающий к себе человек. Она всегда внимательно выслушает, кратко, доходчиво и по существу ответит на заданный вопрос. Тихая и деловая в рабочей обстановке, в праздники – душа компании с прекрасным чувством юмора и заразительным смехом.

С 2011 г. Р.И. Пельтихина находится на заслуженном отдыхе (рис. 4).

Направления научно-организационной работы Раисы Ивановны продолжили и развили ее ученики и сотрудники Сада. И сегодня Р.И. Пельтихина – преданный любимому делу ученый. Она поддерживает тесную связь с Садам, делится своим богатым многолетним опытом в области интродукции и селекции с сотрудниками лаборатории.

Донецкий ботанический сад сегодня – это результат огромного труда, удивительной преданности своему делу ученых-энтузиастов, которые создавали коллекции, бережно их пополняли, хранили и смогли передать в надежные руки (рис. 5).

Рис. 4. Ветераны Донецкого ботанического сада (слева направо): Хархота А.И., Чуприна Т.Т., Пельтихина Р.И. на праздновании Дня Сада (2012 г.)

Fig. 4. Veterans of the Donetsk Botanical Garden (from the left to right). Kharhota A.I., Chuprina T.T. and Peltikhina R.I. at the Garden Day celebration (2012)

Рис. 5. Встрєча ветеранов и сотрудников Донецкого ботанического сада (2021 г.). Слева направо: Остапко В.М., Глухов А.З., Великоридько Т.И., Пельтихина Р.И., Воскобойников В.В., Довбыш Н.Ф., Приходько С.А., Мартынов В.В., Никулина Т.В.
Fig. 5. Meeting of veterans and scientists of the Donetsk Botanical Garden (2021). From left to right: Ostapko V.M., Glukhov A.Z., Velikoridko T.I., Peltikhina R.I., Voskoboinikov V.V., Dovbysh N.F., Prykhodko S.A., Martynov V.V., Nikulina T.V.

В год юбилєя жєлаем Раїсе Івановне крепкого здоровья, долгих лет активной и плодотворной жизни, оптимизма, душевных сил и благополучия.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПЕЛЬТИХИНОЙ РАИСЫ ИВАНОВНЫ

1971

Тарабрин В.П., Пельтихина Р.И. Содержание некоторых микроэлементов в почве и растениях вблизи металлургических предприятий // Растения и промышленная среда. Материалы научной конференции. – Киев: Наукова думка, 1971. – С. 31–35.

1973

Пельтихина Р.И. Вміст різних форм заліза та марганцю в листках деяких деревних рослин // Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1973. – Вип. 2. – С. 119–120.

1975

Пельтихина Р.И., Тарабрин В.П. Поглинання і нагромадження заліза деревними рослинами // *Промышленная ботаника*, 2022. Вип. 22, № 2.

Інтродукція та експериментальна екологія рослин. – 1975. – Вип. 4. – С. 78–81.

Пельтихина Р.И., Тарабрин В.П. Аккумуляция микроэлементов, при избыточном содержании их в окружающей среде, растениями. Газоустойчивость растений // Ученые записки Пермского государственного университета им. А.М. Горького. – 1975. – Вип. 3. – С. 91–102.

Пельтихина Р.И., Медведев В.А., Тарабрин В.П. Биологическая рекультивация почв, загрязненных промышленными выбросами // Теоретические и практические проблемы рекультивации нарушенных земель. Тезисы докладов II Всесоюзного совещания по рекультивации земель в СССР (Донецк, 1975 г.). – Москва, 1975. – С. 371–372.

1976

Тарабрин В.П., Пельтихина Р.И. Промышленный пил і його вплив на рослини // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1976. – Вип. 9. – С. 47–51.

Пельтихина Р.И. Антагонизм ионов и поглощение железа в условиях промышленного загрязнения // Растения и промышленная среда.

Материалы III научной конференции. – Киев: Наукова думка, 1976. – С. 114–117.

Пельтихина Р.И., Соболева И.М., Пельтихин А.С. Содержание микроэлементов в атмосферных осадках Донбасса // Растения и промышленная среда. Материалы III научной конференции. – Киев: Наукова думка, 1976. – С. 192–194.

Пельтихина Р.И., Тарабрин В.П., Чернышева Л.В., Медведев В.А. Биологический метод оздоровления окружающей среды и перспективы его использования в промышленных районах Донбасса // Сокращение вредных технологических выбросов в атмосферу агрегатами черной металлургии. Тезисы докладов научно-практической конференции. – Донецк, 1976. – С. 15–17.

1977

Тарабрин В.П., Пельтихина Р.И. Поглощения сянцями гіркокаштана звичайного марганцю, міді та цинку при надлишковому їх вмісті в поживному розчині // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1977. – Вип. 11. – С. 73–76.

Пельтихина Р.И., Шацкая Р.М. Избыточное накопление металлов и их влияние на азотный обмен сеянцев каштана конского обыкновенного // Физиологические аспекты интродукции растений. Тезисы докладов Всесоюзной школы-семинара молодых ученых ботанических садов (Рига, 5–9 сентября 1977 г.). – Рига: Зинатне, 1977. – С. 25–27.

Пельтихина Р.И., Тарабрин В.П. Локалізація заліза в рослинах за умов надмірного вмісту його в оточуючому середовищі // VI з'їзд Українського ботанічного товариства. – Київ: Наукова думка, 1977. – С. 66–67.

1978

Пельтихина Р.И. Вплив фосфору на поглинання рослинами заліза, марганцю, міді та цинку // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. 1978. – Вип. 13. – С. 60–63.

1979

Пельтихина Р.И., Ігнатенко А.А., Костринська Л.О. Вплив кислих газів на поглинання заліза рослинами // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1979. – Вип. 15. – С. 66–68.

1980

Тарабрин В.П., Шацкая Р.М., Пельтихина Р.И., Ігнатенко А.А. Влияние тяжелых металлов на метаболизм азотистых соединений // Ми-

кроэлементы в окружающей среде. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 25–28.

1981

Пельтихина Р.И. Вплив підвищених доз заліза на його розподіл у клітинних структурах деревних рослин // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1981. – Вип. 19. – С. 65–68.

1982

Чернышова Л.В., Пельтихина Р.И. Повышение устойчивости насаждений в зоне загрязнения предприятий черной металлургии // VII съезд Украинского ботанического общества. Тезисы докладов. – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 526–527.

1983

Ігнатенко А.А., Шацкая Р.М., Пельтихина Р.И. Вплив надлишкового вмісту металу в поживному розчині на його концентрацію в амінокислотах // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. – 1983. – Вип. 23. – С. 21–25.

1984

Тарабрин В.П., Борозенец В.А., Пельтихина Р.И. Опыт оптимизации промышленной среды (завод – сад) // Цветные металлы. – 1984. – № 5. – С. 94–95.

Тарабрин В.П., Чернышова Л.В., Пельтихина Р.И. Использование зеленых насаждений для оптимизации среды в зоне загрязнения предприятий черной металлургии // Растения и промышленная среда. – Свердловск, 1984. – Вып. 10. – С. 101–106.

Шацкая Р.М., Пельтихина Р.И. Улучшение азотного метаболизма растений для повышения их устойчивости в условиях загрязнения // Интродукция и акклиматизация растений. – 1984. – Вып. 1. – С. 51–55.

1985

Тарабрин В.П., Пельтихина Р.И. Адаптивные механизмы растений к избыточному содержанию металлов // Интродукция и акклиматизация растений. – 1985. – Вып. 3. – С. 55–60.

Тарабрин В.П., Чернышова Л.В., Шацкая Р.М., Пельтихина Р.И. Роль растений в детоксикации ингредиентов промышленного загрязнения // Актуальные вопросы гигиены окружающей среды в связи с интенсивным развитием нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. – Уфа, 1985. – С. 104–105.

1986

Пельтихина Р.И. Микроэлементы в атмосферных осадках Донбасса // Экологические проблемы Донбасса. Киев, 1985. – С. 23–25. Деп. в УкрНИИТИ, 1986, № 2802-Ук-Д85.

1988

Игнатенко А.А., Пельтихина Р.И., Тарабрин В.П. Физиологические приемы повышения толерантности растений к фенолу // Интродукция и акклиматизация растений. – 1988. – Вып. 10. – С. 44–47.

1990

Тарабрин В.П., Игнатенко А.А., Коршиков И.И., Пельтихина Р.И., Чернышова Л.В. Исследования по физиологии устойчивости растений в Донбассе // Интродукция и акклиматизация растений. – 1990. – Вып. 14. – С. 59–68.

Пельтихина Р.И. Однолетние цветочно-декоративные растения в озеленении предприятий черной металлургии // Растения и промышленная среда. Тезисы докладов I Всесоюзной научной конференции (Днепропетровск, 20–22 марта 1990 г.). – Днепропетровск, 1990. – С. 235–236.

Пельтихина Р.И. Устойчивость цветочно-декоративных растений в условиях промышленных предприятий // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания (к 30-летию Ставропольского ботанического сада). – Ставрополь, 1990. – С. 282–283.

Поляков А.К., Малюгин И.Е., Пельтихина Р.И. Потенциал устойчивости древесных растений в защитно-декоративных насаждениях Донбасса // Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития. Тезисы докладов республиканской научной конференции, посвященной 25-летию Донецкого ботанического сада АН УССР (Донецк, сентябрь 1990 г.). – Киев: Наукова думка, 1990. – С. 217–218.

1991

Поляков А.К., Пельтихина Р.И. Декоративные насаждения в техногенных экосистемах степной зоны // Роль ботанических садов в современном урбанизированном мире. Тезисы докладов IV Международного конгресса европейско-средиземноморского отделения международной ассоциации ботанических садов (Тбилиси, 22–29 апреля 1991 г.). – Москва, 1991. – С. 143.

1992

Пельтихина Р.И., Зурнаджи Т.Г. Використання квітково-декоративних рослин в озелененні промислових підприємств Донбасу // Актуальні питання ботаніки та екології. Тези доповідей конференції молодих учених і спеціалістів України (Полтава, 9–12 червня 1992 р.). – Полтава, 1992. – С. 19.

Пельтихина Р.И. Квітково-декоративні рослини в озелененні рекреаційної зони Приазов'я // IX з'їзд Українського ботанічного товариства. Тези доповідей. – Київ: Наукова думка, 1992. – С. 222–223.

Пельтихина Р.И., Кряж Н.А. Новые виды вероник для озеленения. Информационный листок № 24–92. Донецк: ДЦНТИ, 1992. – 3 с.

1993

Кондратюк Е.Н., Олейник Н.А., Пельтихина Р.И., Кордюков А.Г. Размножение плетистых роз зелеными черенками в условиях юго-востока Украины // Интродукция и акклиматизация растений. – 1993. – Вып. 20. – С. 60–63.

1994

Пельтихина Р.И. Генофонд цветочно-декоративных растений и его сохранение в культуре // Охрана генофонду рослин в Україні. Тези доповідей наукової конференції (Кривий Ріг, травень 1994 р.). – Донецьк, 1994. – С. 168–169.

Пельтихина Р.И., Рубина А.М. Новые виды цветочно-декоративных многолетников в промышленном фитодизайне городов Донбасса // Каталог разработок Донецкого ботанического сада. – Донецк, 1994. – С. 9–10.

1995

Пельтихина Р.И., Зурнаджи Т.Г. Анатомо-морфологические особенности цветочно-декоративных растений в условиях промышленной среды // Интродукция и акклиматизация растений. – 1995. – Вып. 24. – С. 71–74.

Пельтихина Р.И., Зурнаджи Т.Г. Возможности адаптации цветочно-декоративных растений в условиях промышленного загрязнения // Интродукция и акклиматизация растений. – 1995. – Вып. 22. – С. 84–89.

1996

Пельтихина Р.И., Зурнаджи Т.Г. Пылезадерживающая способность цветочно-декоративных растений в условиях промышленного загрязне-

ния // Интродукция и акклиматизация растений. – 1996. – Вып. 26. – С. 49–51.

Пельтихина Р.И. Редкие цветочно-декоративные растения на юго-востоке Украины // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады. Материалы II Международной конференции (Минск, 26–28 августа 1996 г.). – Минск: Тэхнологія, 1996. – С. 54.

Пельтихина Р.И., Рубина А.М. Многолетники в парковых композициях юго-востока Украины // Старовинні парки і проблеми їх збереження. Тези доповідей 2-го міжнародного симпозіуму, присвяченого 200-річчю дендрологічного парку «Софіївка». – Умань, 1996. – С. 236.

1997

Зурнаджи Т.Г., Пельтихіна Р.І. Адаптивні можливості деяких квітково-декоративних рослин в умовах техногенного середовища // Український ботанічний журнал. – 1997. – Т. 54, № 1. – С. 68–70.

Пельтихіна Р.І. Перспективи впровадження лілейнику в зелені насадження Донбасу // Проблеми ботаніки і мікології на порозі третього тисячоліття. Матеріали X з'їзду Українського ботанічного товариства (Полтава, 22–23 травня 1997 р.). – Київ; Полтава, 1997. – С. 235–236.

1998

Пельтихина Р.И., Зурнаджи Т.Г. Онтогенетическая адаптация однолетников в техногенной среде // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку. Матеріали III Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 3–5 вересня 1998 р.). – Донецьк: Мультипрес, 1998. – С. 284–285.

1999

Пельтихина Р.И., Зурнаджи Т.Г. Оценка состояния цветочно-декоративных растений в условиях промышленных предприятий Донбасса // Б.П. Колесников – выдающийся отечественный лесовод и эколог: к 90-летию со дня рождения. Тезисы докладов научной конференции (Екатеринбург, 7–8 декабря 1999 г.). – Екатеринбург: УрГУ, 1999. – С. 88.

2000

Воскобойников В.В., Пельтихина Р.И., Коваленко В.М., Мороз Е.М. Раундап на пионах // Защита и карантин растений. – 2000. – № 8. – С. 26.

Орлова Т.Г., Пельтихина Р.И. Интродукционные популяции декоративных многолетников в

долговременных экспозициях в Донецком ботаническом саду // Тезисы VII молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 15–19 мая 2000 г.). – Санкт-Петербург, 2000. – С. 241.

2001

Пельтихина Р.И., Безрученко А.Е. Технология выращивания новых видов однолетних цветочно-декоративных растений // Каталог разработок Донецкого ботанического сада. – Донецк, 2001. – С. 21–22.

2002

Пельтихина Р.И., Орлова Т.Г. Интродукционные популяции цветочно-декоративных растений в экспозиции Донецкого ботанического сада «Скальный сад» // Промышленная ботаника. – 2002. – Вып. 2. – С. 81–86.

Кудина Г.А., Орлова Т.Г., Пельтихина Р.И. Биоморфологическая изменчивость бризы большой под влиянием диметилсульфата // Труды II Международной конференции по анатомии и морфологии растений (Санкт-Петербург, 14–18 октября 2002 г.). – Санкт-Петербург, 2002. – С. 365.

Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И. Перспективные виды и сорта лилейника в современном озеленении городов и рекреационных зон Донбасса // Роль ботанических садов в зеленом строительстве міст, курортних та рекреаційних зон. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОНУ ім. І.І. Мечникова. Ч. II. – Одеса: ЛАТСТАР, 2002. – С. 86–89.

Пельтихина Р.И., Орлова Т.Г., Кудина Г.А. Коллекция цветочно-декоративных растений как источник обогащения культурной флоры // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира. Тезисы докладов Международной научной конференции (Минск, 30–31 мая 2002 г.). – Минск, 2002. – С. 214–215.

Пельтихина Р.И., Пирко И.Ф. Интродукция и селекция хризантемы мелкоцветковой в Донбассе // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали I Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 24–27 вересня 2002 р.). – Донецьк: Лебідь, 2002. – С. 319–322.

Пирко И.Ф., Пельтихина Р.И., Орлова Т.Г., Кудина Г.А. Морфологическая изменчивость хризантемы корейской под действием диметилсульфата // Еколого-біологічні дослідження на при-

родних та антропогенно-зміненних територіях. Матеріали наукової конференції молодих вчених (Кривий Ріг, 13–16 травня 2002 р.). – Кривий Ріг, 2002. – С. 306–308.

2003

Глухов А.З., Пельтихина Р.И., Орлова Т.Г. Использование цветочно-декоративных растений в садово-парковом ландшафте Донбасса // Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. – 2003. – Вип. 88. – С. 76–79.

2004

Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И., Пирко И.Ф. Новые высокодекоративные формы *Heimerocallis hybrida hort.*, полученные в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Збереження біорізноманітності на південному сході України. Матеріали науково-практичної конференції (Донецьк, 14 вересня 2004 р.). – Донецьк: Лебідь, 2004. – С. 129–130.

Пельтихина Р.И., Усманова Н.В. Интродукционное изучение *Dianthus arenarius L.* и *Dianthus tianschanicus Schischk.* в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Збереження біорізноманітності на південному сході України. Матеріали науково-практичної конференції (Донецьк, 14 вересня 2004 р.). – Донецьк: Лебідь, 2004. – С. 127–128.

Пирко И.Ф., Пельтихина Р.И., Качур Л.Ю. Изучение изменчивости хризантемы садовой под действием диметилсульфата // Влияние физических, химических и экологических факторов на рост и развитие растений. Материалы Всероссийской научной конференции. – Орехово-Зуево, 2004. – С. 3–6.

2005

Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И. Интродукция видов и сортов рода *Heimerocallis L.* (Heimerocallidaceae R. Br.) в Донбасс и перспективы их использования в декоративном садоводстве. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 236 с.

Пельтихина Р.И., Качур Л.Ю., Пирко И.Ф. Методы селекции интродуцированной в Донбасс хризантемы мелкоцветковой // Проблемы збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища. Матеріали I Міжнародної наукової конференції (Кривий Ріг, 16–19 травня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Проспект, 2005. – С. 279–280.

Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И. Новые формы *Heimerocallis hybrida hort.* в Донецком ботани-

ческом саду НАН Украины // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали II Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 6–8 вересня 2005 р.). – Донецьк: Лебідь, 2005. – С. 279–281.

Шурыгина А.Ю., Пельтихина Р.И. Особенности весеннего размножения лилий // Проблемы збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Кривий Ріг, 16–19 травня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Проспект, 2005. – С. 330–332.

2006

Крохмаль И.И., Пельтихина Р.И. Некоторые аспекты интродукции и селекции родового комплекса *Heimerocallis L.* на юго-востоке Украины // Сохранение биоразнообразия растений в природе и при интродукции. Материалы Международной научной конференции, посвященной 165-летию Сухумского ботанического сада и 110-летию Сухумского субтропического дендропарка Института ботаники АНА (Сухум, 15–20 октября 2006 г.). – Сухум, 2006. – С. 276–279.

Пельтихина Р.И., Крохмаль И.И., Кордюков А.Г. Использование химических мутагенов в селекции роз // Цветоводство без границ. Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 17–20 июля 2006 г.). – Харьков, 2006. – С. 133–134.

Пугачова А.Ю., Пельтихина Р.И. Вплив стимуляторів росту на вегетативне розмноження гібридних ліній // Матеріали XII з'їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15–18 травня 2006 р.). – Одеса, 2006. – С. 364.

Торохова О.Н., Пельтихина Р.И. Культурное влияние цветочно-декоративных культур на содержание элементов минерального питания в почве в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Интродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 5–7 вересня 2006 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2006. – С. 153–156.

2008

Пельтихина Р.И. Репродуктивная способность сортов *Iris hybrida hort.* в коллекции Донецкого ботанического сада // Відновлення порушених природних екосистем. Матеріали III Міжнародної наукової конференції (Донецьк, 7–9 жовтня 2008 р.). – Донецьк, 2008. – С. 446–447.

2009

Бондаренко-Борисова И.В., Пельтихина Р.И. Болезни ирисов (*Iris* L.) в коллекции Донецкого ботанического сада НАН Украины // Интродукция, селекция та захист рослин. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Донецьк, 6–8 жовтня 2009 р.). – Донецьк, 2009. – Т. 1. – С. 95–97.

Глухов А.З., Горлачева З.С., Закотенко С.Н., Кохан Т.П., Кравченко Н.М., Крохмаль И.И., Купенко Н.П., Кустова О.К., Митина Л.В., Пельтихина Р.И., Пирко И.Ф., Терещенко С.И., Усмано-ва Н.В., Шевчук О.М. Сорты растений селекции Донецкого ботанического сада НАН Украины. Справочник / Под общ. ред. А.З. Глухова. – Донецк: Вебер. Донецкое отделение, 2009. – 230 с.

2010

Пугачева А.Ю., Пельтихина Р.И. Интродукция лилий (*Lilium hybridum* hort.) на юго-восток Украины. – Донецк: Ноулидж. Донецкое отделение, 2010. – 202 с.

Бондаренко-Борисова И.В., Попов Г.В., Пельтихина Р.И. Исследование фитосанитарного состояния интродуцированных видов рода *Iris* L. в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Интродукция растений. – 2010. – № 4. – С. 74–80.

Пугачева А.Ю., Пельтихина Р.И. Перспективный ассортимент гибридных лилий для ландшафтного фитодизайна. – Рекомендации. Донецк, 2010. – 28 с.

Поступила в редакцию 15.06.2022

UDC 58(092):635.92:631.527:58.006(477.62)

DEDICATION TO THE 75TH ANNIVERSARY OF RAISA IVANOVNA PELTIKHINA – A SCIENTIST AND PLANT BREEDER

I.V. Makogon, A.Z. Glukhov

Public Institution «Donetsk Botanical Garden»

This biographical essay is dedicated to Candidate of Biological Sciences Raisa Ivanovna Peltikhina, a scientist in the field of industrial botany, introduction and breeding of flowering and ornamental plants, who has devoted 40 years of her research and applied activities to the Donetsk Botanical Garden. A bibliographic list of her main scientific published works is given.

Key words: Raisa Ivanovna Peltikhina, biography, Donetsk Botanical Garden, introduction, flowering and ornamental plants, selection

Citation: Makogon I.V., Glukhov A.Z. Dedication to the 75th anniversary of Raisa Ivanovna Peltikhina – a scientist and plant breeder // *Industrial Botany*. 2022. Vol. 22, N 2. P. 49–60. DOI: 10.5281/zenodo.7394555